

усиления контрольных функций и имиджа организации в целом.

Перспективами дальнейших исследований является разработка методических аспектов учёта расходов на природоохранную деятельность.

Список использованных источников

1. Токбаева, О. Д. Об учёте текущих затрат на охрану окружающей среды / О. Д. Токбаева // Бухгалтерский учёт. – № 1. – С. 27-29.
2. Дёмина, Т. А. Учёт и анализ затрат предприятий на природоохранную деятельность. – М.: Финансы и статистика, 1990. – 112 с.
3. Саенко, К. С. Учёт экологических затрат. – М.: Финансы и статистика, 2005. – 376 с.
4. Пушкар, М. С. Креативний облік (створення інформації для менеджерів): [Монографія]. – Тернопіль, Карт-бланш, 2006. – 334 с.
5. Rassylova, N. V. Ecological audit in the conditions of postindustrial society / N. V. Rassylova., T. I. Kornieieva // Aktualne problemy nowoczesnych nauk – 2010 : materialy VI Miedzynarodowej naukowo-praktycznej konferencji (17-15czerwca 2010 г.). – 2010. – Vol. 9 : Ekonomiczne nauki. – Przemys'1. – S. 84–86.
6. О бухгалтерском учёте [Электронный ресурс]: закон Донецкой Народной Республики [принят Постановлением Народного Совета 18 декабря 2020г.]. – Режим доступа: <https://dnrsovet.su/zakonodatelnaya-deyatelnost/prinyaty/zakony/zakon-donetskoj-narodnoj-respubliki-o-buhgalterskom-uchete/>
Ардатьева, Т. И. Значение концепции устойчивого развития для предприятий Донецкой Народной Республики / Т. И. Ардатьева, В. Н. Ардатьев // «Менеджер» научный журнал ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики». – 3(89), 2019. – 250 с. – С. 52-59.

УДК 378.4

DOI

**ПОДХОД К СОЗДАНИЮ УНИВЕРСИТЕТА НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
В ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ. СОДЕРЖАНИЕ СТАРТОВЫХ
ШАГОВ И НЕОБХОДИМЫХ МЕРОПРИЯТИЙ**

ГУРИЙ П. С.,
канд. гос. упр., доцент
доцент кафедры менеджмента
непроизводственной сферы
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления
и государственной службы при Главе
Донецкой Народной Республики»
Донецк, Донецкая Народная Республика

Аннотация. Исследованы подходы университетов Российской Федерации к решению проблем создания университетов нового поколения. Определено содержание стартовых шагов и необходимых мероприятий для инициирования процессов трансформации сложившейся в университете научно-образовательной деятельности в деятельность университета нового следующего поколения.

Ключевые слова: научно-образовательная деятельность, университетские комплексы, кластеризация, стартовые шаги, трансформация, университет нового типа, предпринимательский университет, стратегическое управление университетом.

APPROACH TO CREATING A NEW GENERATION UNIVERSITY IN THE DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC. CONTENT OF START-UP STEPS AND REQUIRED ACTIVITIES

GURIY P.S.,
Candidate of Sciences in Public Administration,
docent
Associate Professor of the Department of
NonProduction Management,
SEE HPE «Donetsk Academy of Management and
Public Administration under the Head of Donetsk
People's Republic»,
Donetsk, Donetsk People's Republic

Abstract. The approaches of the universities of the Russian Federation to solving the problems of creating a new generation of universities are studied. The content of the starting steps and the necessary measures to initiate the processes of transformation of the scientific and educational activities that have developed at the university into the activities of the university of the new next generation are determined.

Keywords: *scientific and educational activities, university complexes, clustering, starting steps, transformation, a new type of university, an entrepreneurial university, strategic management of the university*

Постановка проблемы. Вхождение Донецкой Народной Республики в состав Российской Федерации в качестве самостоятельного субъекта предполагает построение единого с ней научно-образовательного пространства. Для достижения этой цели, академическому сообществу университета предстоит решить две принципиально новых и достаточно сложных задачи:

1. возродить пространство научно-образовательной деятельности университета на всей территории республики;

2. встроить возрожденное пространство научно-образовательной деятельности университета в соответствующее пространство Российской Федерации.

Новизна поставленных задач определяется отсутствием публикаций по данной тематике. С момента признания Россией ДНР (30.09. 2022г.) прошло очень мало времени. А сложность их определяется множеством возможных альтернатив. От выбранного подхода будут зависеть характеристики восстановленного пространства научно-образовательной деятельности университета и, следовательно, – успешность последующих действий.

Мы полагаем, что, в виду новизны и сложности поставленных задач, целесообразно приступать к их решению с определения содержания стартовых шагов и необходимых мероприятий в успешных процессах связанных с развитием научно-образовательного пространства.

Анализ последних исследований и публикаций. К числу первых работ, посвященных решению проблем расширения научно-образовательного пространства, мы отнесли публикацию Поляковой Л.П. [11]. Она предлагает, для интеграции пространств образовательной, научной и инновационной деятельности его участников в новую целостную систему, создавать инновационный университетский комплекс, в котором Учебный центр, как его подсистема, отвечает за развитие стратегических направлений деятельности и организацию подготовки инновационно-ориентированных специалистов. В качестве стартовых мероприятий, гарантирующих успешное развитие образовательного пространства, Полякова Л.П. рекомендовала внедрять современные методы управления, совершенствовать материально-техническую базу, повышать

качество образовательных услуг и квалификационный уровень профессорско-преподавательского состава.

Так как работа [11] выполнялась в период 2005-2010 гг., то стартовые шаги и необходимые мероприятия, предложенные в ней, применимы для условий стабильно функционирующей экономики и социальной сферы региона.

Винокурова Л.А. работала над проблемой создания систем управления научно-практическими и образовательными комплексами в современных условиях становления государственности в ДНР и, поэтому рекомендовала:

- в качестве стартовых шагов – создавать научно-практические и образовательные комплексы с общими координационными центрами организаций СПО и ВПО, для управления трудоустройством их выпускников;

- в качестве необходимых мероприятий – применять инструменты стратегического анализа с обязательным вовлечением в данный процесс высшего руководства комплексов, преподавателей и обучающихся. Это позволит руководящему составу образовательной организации увидеть полную картину происходящих процессов и правильно оценивать внутренние и внешние факторы, влияющие на деятельность университета [4].

Барышникова Е.И., решая проблему развития механизмов управления образовательными комплексами, предложила, для удовлетворения потребностей всех категорий социума, создавать образовательные комплексы путем кластеризации образовательного учреждения, партнеров-работодателей и сферы образования. Режим функционирования образовательного кластера и его желаемое состояние должны задаваться посредством целей и задач, поставленных партнерами-работодателями, в зависимости от требований к ожидаемому результату [3].

Мишина Ю.А. исследовала проблему обеспечения конкурентоспособности образовательной организации. Поставив цель решить ее радикальным образом, она обосновала применение ноосферного подхода в образовательном процессе, в качестве инструментов для развития социально-личностных компетенций обучающихся. Реализации данного подхода потребует создания принципиально нового механизма управления конкурентоспособностью образовательной организации ВПО [10].

Пути развития научно-образовательного пространства на ближайшую перспективу представлены в монографии коллектива авторов, под общей редакцией Костровец Л.Б. и Бордюгова Л.Г. Рассмотрение вопросов трансформации университетской науки в контексте перспектив инновационного развития экономики в ДНР позволило ее авторам сформулировать стартовые шаги и необходимые мероприятия для создания университетов нового типа [18]:

1. Начать формирование университетов нового типа с разработки общей концепции развития системы науки в государстве, отразив в ней цель, задачи, принципы работы, приоритетные направления развития и формы государственной поддержки университетов такого типа.

2. Разрабатывать механизмы создания университетов нового типа с использованием зарубежного опыта, имплементируя его в собственную реальность. Окончательный вариант такого механизма должен быть сбалансированным, устойчивым и не зависеть от рыночных принципов хозяйствования.

3. Университет нового типа должен стать площадкой для апробации технологии образования, электронных образовательных порталов, платформ и др. Особое внимание, при этом, следует уделить усилению связей между теорией и практикой. Потребность в кадрах должна определяться заказами предприятий и органами государственной власти и управления

Актуальность исследования. Анализ результатов исследований и публикаций предшественников показывает, что определение содержания стартовых шагов и необходимых мероприятий для развития пространства научно-образовательной

деятельности университетов ДНР проводилось в основном для условий обретения ею новой государственности. Новая государственность уже обретена: РФ признала ДНР и более того включила ее в свой состав в качестве самостоятельного субъекта. Следовательно, проблему определения содержания стартовых шагов и необходимых мероприятий для встраивания университета в пространства научно-образовательной деятельности РФ еще только предстоит решать.

Цель статьи – изучение подходов университетов РФ к решению проблем создания университетов нового поколения для использования их при решении задач вхождения университетов ДНР в Российское научно-образовательное пространство.

Изложение основного материала исследования. Решение проблем создания университетов нового поколения в передовых университетах РФ и началось с изучения подходов университетов Западной Европы и США к трансформации сложившихся к тому времени университетов в университеты нового типа. В результате было установлено следующее.

Ряд университетов Западной Европы и США, на рубеже 1980-1990-х гг., для развития и повышения своей конкурентоспособности, начали применять рыночные механизмы развития (конкуренция, спрос, цена и т.д.) и формировать новое направление исследований – «стратегический менеджмент в высших учебных заведениях» [12].

Это позволило им привлекать новые источники финансирования образования (аренда, гранты, научные и коммерческие контракты), но потребовало приступить к изучению и использованию новых методов зарабатывания и эффективного расходования данных средств. Крупные научные центры стали развивать активность профессорско-преподавательского состава (научную, образовательную и предпринимательскую) путем поощрения его личных инициатив. Это позволило ускорить трансформацию государственной и университетской бюрократии и получать хорошие результаты [9, 14-16].

Лучшие примеры развития университетов стали рассматриваться как модель университета нового типа [7-8, 13]. В основе модели – концептуальное обновление образовательной среды. Оно осуществляется путем реализации сложного процесса поэтапной трансформации существующего университета в университет нового типа, (университет мирового класса). В ходе этой трансформации происходит:

- отказ от традиционных подходов стратегического планирования и переход на «стратегический менеджмент в высших учебных заведениях»;
- поиск и применение рыночных механизмов развития для внедрения инноваций в образовательный процесс.

По мнению авторов, это позволяет университету сформировать неповторимую организационную культуру и, занимаясь планированием перспектив развития, эффективно генерировать собственные инновационные идеи. Впоследствии, в связи с появлением все более развитых организационных культур (исследовательская, инновационная, предпринимательская) понятие «модель университета нового типа» было заменено термином «модель университета нового следующего поколения».

Масштабное применение зарубежного опыта создания университетов нового типа в РФ началось после принятия Программы Правительства и Указа Президента о создании, на базе ряда ведущих университетов, научно-образовательных центров России [2, 5, 19]. Это стимулировало поиск и применение новых подходов к построению систем управления образовательными организациями. Управление ВУЗами РФ стало строиться на базе стратегического планирования, предполагающего четкое формулирование задач, своевременные корректировки и регулирование иерархических структур, а также – сопряжение внешних и внутренних границ между субъектами образования.

Решая задачу создания научно-образовательных центров в России, университетское сообщество столкнулось проблемой перехода университетов на стратегическое управление. Опыт внедрения элементов стратегического управления в университете описан в работе [17]. Из него следует, что, для успешного внедрения системы стратегического управления развитием университета, необходимы два стартовых мероприятия:

1. разработка специальных методических пособий для формирования у сотрудников вуза специальных компетенций, позволяющих им управлять по-новому;
2. внедрение принципов оплаты труда и материального стимулирования, разработанных исходя из рейтинговой оценки деятельности персонала в системе стратегического управления развитием университета.

Принципы формирования стратегического управления университетом и совершенствования университетского менеджмента рассмотрены в работе В.М. Филипова [20]. В ней показаны этапы трансформации ВУЗов России в университеты новых следующих поколений: исследовательские, инновационные, предпринимательские. Указывается, что стратегическое планирование в управлении вузом, должно осуществляться, не исходя из выполнения плановых показателей, а из конкретных миссий, стратегий, программ развития университета. В монографии раскрыты особенности решения проблем управления научной работой, финансово-хозяйственной деятельностью и экспортом образовательных услуг. Кроме этого авторы отмечают, что эволюция университетов в сторону «адаптивной профессиональной предпринимательской организации» неизбежный шаг.

Ярким пример эволюции университетов в сторону «адаптивной профессиональной предпринимательской организации» представлен А.О. Грудзинским в работе [6], название которой звучит как девиз: «Стратегическое управление университетом: от плана к инновационной миссии». А.О. Грудзинский подчеркивает, что в основе стратегического управления университетом должна лежать инновационная миссия, включающая в себя общее направление и приоритеты развития инициативных проектных команд преподавателей и научных сотрудников.

Для трансформации исследовательского университета в «предпринимательский университет», необходимо преобразовать его в Центр предпринимательства, реализующий соответствующие цели и задачи. При этом необходимо следовать исторической и концептуальной преемственности организации учебного процесса: от «русского метода подготовки инженеров» к научно-образовательным центрам, как современной модели образования в техническом вузе [1, 21].

Выводы.

1. Для создания университета нового поколения и встраивания его в соответствующее пространство РФ, необходимо осуществить следующие стартовые шаги и необходимые мероприятия:

1.1. приступить к развитию у университетского сообщества компетенций в области стратегического управления научно-образовательной деятельностью в ВУЗе, в основе которого лежит инновационная миссия, включающая в себя общее направление развития университета и приоритеты развития инициативных проектных команд из преподавателей и научных сотрудников.

1.2. разработать новые принципы оплаты труда и материального стимулирования участников проекта «Университет 2.0», а также систему рейтинговой оценки деятельности персонала.

1.3. инициировать процесс формирования университетов нового следующего поколения на территории ДНР.

1.4. организовать стратегическое планирование научно-образовательной деятельности в ВУЗах, исходя из содержания конкретных миссий университета

(научно-исследовательская, инновационная, предпринимательская), стратегий и программ его развития, а вместо выполнения плановых показателей.

1.5. создать механизмы государственного управления формированием и развитием университетских инновационных комплексов.

1.6. развивать образовательные комплексы путем кластеризации образовательного учреждения, партнеров-работодателей и сферы образования, применяя инструменты стратегического анализа и с обязательным вовлечением в данный процесс высшего руководства комплексов, преподавателей и обучающихся;

1.7. развивать конкурентоспособность ВУЗа путем применения инструментов ноосферного подхода в образовательном процессе;

Список использованных источников:

1. Полякова, Л.П. Державне управління інформаційно-освітнім середовищем інноваційних університетських комплексів: монографія / Л.П. Полякова; під заг. ред. О.С. Поважного. – Донецьк: «Ноулідж» (Донецьке відділення), 2010. – 351 с.

2. Винокурова Л.А. Новые формы функционирования и развития систем управления организациями в сфере образования : автореф... дис. кан. экон. наук. – Донецк.: 2019. – 28 с.

3. Барышникова Е.И. Развитие механизма управления образовательными комплексами на основе их кластеризации : автореф... дис. кан. экон. наук. – Донецк.: 2019. – 25 с.

4. Мишина Ю.А. Обеспечение конкурентоспособности образовательной организации высшего профессионального образования в современных условиях : автореф... дис. кан. экон. наук. – Донецк.: 2021. – 25 с.

5. Трансформация системы науки в государстве с особым статусом в контексте перспектив инновационного развития экономики / На пути к новой государственности: экономические и социально-правовые трансформации: Коллективная монография // В.В. Седнев, Е.В. Котов, А.В. Войтов и др.; под общ. ред. Л.Б. Костровец, Л.Г. Бордюгова. – Донецк: Издательство ООО «НПП «Фолиант», 2019. – С. 240-263

6. Реформирование системы высшего образования в США в 80-90-е гг. XX в.: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук: 13.00.01 Павлова Наталия Анатольевна

7. Сандлер, Д.Г. Реализация программ развития вузов на основе проектного управления / Д.Г. Сандлер, Д.Л. Островкин // Современная наука: актуальные проблемы теории и практики. Серия «Экономика и право». 2020. № 12 (2). С. 38-45.

8. Сандлер, Д.Г. Стратегическое управление университетом: к эволюции проблемы / Д.Г. Сандлер, Д.Л. Островкин // «Russian Economic Bulletin / Российский экономический вестник». 2020. Т. 3. № 3. С. 35-36.

9. Сандлер, Д.Г. Формирование инструментов проектного управления в системе высшего образования / Д.Г. Сандлер, Д.Л. Островкин // Вестник БИСТ. Серия «Экономика». № 1 (46). 2020. С. 24-35.

10. Магданов, Павел. Взлет и падение стратегического планирования: критический анализ [Электронный ресурс]:

<https://www.strategybusiness.ru/jour/article/view/31>

11. Салми, Д. Создание университетов мирового класса. М.: Издательство «Весь Мир», 2009. 132 с.

12. Дорога к академическому совершенству: Становление исследовательских университетов / под ред. Ф. Дж. Альтбаха, Д. Салми. М.: Издательство «Весь Мир», 2012. 380 с.

13. Крюков, В.В. Разработка программы стратегического развития университета: требования, показатели, процесс / В.В. Крюков, Р.А. Луговой, Ю.А. Солдатова и др. // Университетское управление: практика и анализ, 2012. № 4 (80). С. 16-25.

14. Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» (утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 № 1642).

15. Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 599 «О мерах по реализации

государственной политики в области образования и науки».

16. Бабенко, Е.И. Проектная деятельность университета на основе стратегического анализа / Е.И. Бабенко, Е.П. Загороднова // ARS ADMINISTRANDI. 2011. № 4. С. 29-35.

17. Стратегии развития российских вузов: ответы на новые вызовы / под науч. ред. Н. Л. Титовой. М: МАКС Пресс, 2008. 668 с.

18. Управление в высшей школе: опыт, тенденции, перспективы / под ред. Филипова В.М. М., 2005. 540 с.

19. Грудзинский, А. О. Стратегическое управление университетом: от плана к инновационной миссии // Университетское управление: практика и анализ. 2004. № 1. С. 9-20

20. Фияксель, Э.А. Пути развития национального исследовательского университета // Инновации. – 2011. – № 4 (150). – С. 109-112.

21. Александров, А.А. От ремесленных мастерских – к национальному исследовательскому университету техники и технологий // Высшее образование в России. – 2015. – № 4. – С. 72-78

УДК 005.95:658

DOI

АНАЛИЗ МЕТОДОВ УПРАВЛЕНИЯ МОТИВАЦИЕЙ ПЕРСОНАЛА ПРЕДПРИЯТИЙ

ЕВСЕЕНКО В.А.,
канд. экон. наук, доцент,
доцент кафедры учёта и аудита
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления
и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»,
Донецк, Донецкая Народная Республика

Аннотация. В статье рассмотрены основные классификационные признаки и виды методов мотивации персонала, которые были разработаны учёными-экономистами и используются на современных предприятиях. Проведён анализ этих классификаций, обнаружены схожие черты и основные различия между ними. Предложен авторский подход к классификации методов управления мотивацией персонала предприятий.

Ключевые слова: *методы управления; мотивация; персонал; классификация; предприятие.*

ANALYSIS OF MANAGEMENT METHODS MOTIVATION OF THE STAFF OF ENTERPRISES

EVSEENKO V.A.,
Doctor of Economic Sciences, Docent, Associate
Professor at the Department of Accounting and
Auditing,
SEE HPE «Donetsk Academy of Management and
Public Administration under the Head of Donetsk
People's Republic»,
Donetsk, Donetsk People's Republic

Abstract. The article discusses the main classification features and types of personnel motivation methods that were developed by economists and are used in modern enterprises. The analysis of these classifications was carried out, similar features and main differences